

38) Manoscritti per NABU – La redazione di *NABU* non può che compiacersi del numero continuamente crescente di comunicazioni che le sono inviate. Tuttavia, *NABU*, che al suo inizio era destinato a ospitare delle note brevi, è diventato sempre di più luogo di pubblicazione di veri e propri articoli, la cui complessità ci pone dei problemi sempre maggiori. La redazione domanda allora ai suoi contributori d'invviare il più possibile i manoscritti su dischetto (MAC o PC). Nel caso di un contributo complesso, nel quale siano citati molti testi, termini e nomi propri, si invitano gli autori a indicare nel loro manoscritto o nella loro stampa le voci che essi desiderano veder indicizzate.

In ogni modo domandiamo espressamente agli autori che non possano fare ricorso a dei mezzi informatici :

a) d'astenersi dall'invviare un manoscritto su di un supporto di mediocre qualità (fax, stampa da una stampante che non lavora più bene o testo scritto con una macchina da scrivere che inchiostro male), di modo tale da permetterci di acquisirlo con uno scanner ;

b) di rinunciare a norme di edizione desuete (per es. i punti sotto le lettere per indicare un testo originale danneggiato, o la lunula sotto U e I per indicare W e Y). Possiamo infatti realizzare materialmente queste convenzioni tipografiche, ma ciò deve essere fatto a mano, con considerevole impiego di tempo ;

c) d'adottare un codice coerente per il corsivo e per i riferimenti, che di nuovo ci aiuti risparmiandoci il lungo tempo necessario alle normalizzazioni ;

d) di verificare il livello grammaticale della lingua scelta per il contributo. Accettiamo volentieri d'intervenire su dei testi in francese non impeccabile, ma non di correggere un testo scritto da non anglofoni o non germanofoni in un inglese o in un tedesco che ponga dei problemi di comprensione, eccetto naturalmente i casi puntuali (ortografia). In termini più generali, se non siete bilingui non esitate a scrivere nella vostra lingua!

La non osservanza di questi principi causerà dei ritardi di stampa di cui non potremo essere ritenuti responsabili, mentre la priorità sarà data a quei contributi che porranno i minori problemi.

Grazie del vostro aiuto!

39) *Wl'iltam pašārum* – Dans FM III.154.16, G. Ozan lit : *me-'i-il-ti = me'iltum* (un *hapax*) = *e'iltum* (CAD E, pp. 51b-52a). Or, une comparaison avec *Sippar-Amnānum*, *The Ur-UTU Archive*, vol. 1, no. 75.15 montre, nous semble-t-il, qu'il est préférable de restituer : [W]I-'i-il-ti.

A.1146 (FM I, p. 115-117) : nous proposons de restituer à la 1.13 : *ú-[wa-e-ra-an-ni]*, cfr. p. e. XXVI.128.3.

FM III.60.55 : il s'agit de 89 qa d'huile (et non pas de 69 [p. 229]) pour les Hanéens de Ka'ala-El, cfr. la photo p. 232 et M. Birot, RA XLVII, p.123, col. V, où il faut lire aussi 89 qa d'huile (et non pas 29 [p. 126]).

Moshe ANBAR (16-05-98)

11, rue Arnon,

63255 TEL AVIV, ISRAEL

40) Un sicle la passe – Comme on lit souvent que le prix d'une passe ordinaire avec une prostituée de luxe se montait à un agneau (par ex. B. Alster, *Mél. Hallo* 15), il n'est peut-être pas inutile de répéter¹ que les deux textes en question (JCS 29 39 i 10' et ib. 43 5c : 12') ont selon toute vraisemblance 1 *giḡ*₄ (pas 1 *silā*₄). Un mode de paiement plus commode pour tout le monde!

1. Lecture correcte déjà dans Bruschweiler, Inanna 129.

Pascal ATTINGER (9-05-98)

Seftigenstr. 42, CH-3007 BERNE, SUISSE

41) /n/ réflexif ? – Partant de la constatation parfaitement juste que la multiplicité des fonctions de /n/ devant la base (ou la multiplicité des morphèmes /n/ homophones devant la base) postulée dans la plupart des théories n'est guère satisfaisante, M. J. Geller a proposé, dans un article récent¹, de voir en /n/ préradical un élément réflexif indépendant de la personne. Si cette hypothèse est correcte, elle impliquerait (entre autres choses) :

– Que le morphème de l'erg. de la 3^e sg. p. (formes *hamtu*) n'est pas {n}, mais {0}, et donc que le parallélisme entre {n/b + B} et {n/b + da/š/ta} n'est que superficiel.

– Que /ni/ et /n + i/ sont des **morphèmes** attestés exclusivement dans des formes transitives (actives ou passives), jamais dans des formes intransitives. Aucun autre préfixe dimensionnai n'est soumis à une telle restriction.

Assez surprenante serait par ailleurs la distribution du /n/ réflexif. Il se rencontrerait :

– dans les formes *hamtu* et *marû* intransitives : très fréquemment à toutes les personnes.

– dans les formes *marû* transitives : très fréquemment à toutes les personnes.

– dans les formes *hamtu* transitives : très fréquemment aux 3^{es} sg./pl. p., fort rarement (et pas avant l'ép. pB) aux autres personnes.

Quoique ces faits ne plaident guère en faveur de l'hypothèse de Geller, il serait inconsidéré de la rejeter sans avoir essayé de la tester par l'analyse systématique d'un corpus bien défini (par ex. Gudea) et/ou de quelques verbes susceptibles d'être employés souvent à la « forme réflexive »². Dans les lignes qui suivent, je discute succinctement deux de ces verbes : $mu_4\text{-}r/mu_4\text{-}mu_4$ « (se) vêtir » et a (...) $tu_5/tu_{17}/tu_{22}(-tu_5/tu_5/tu_{22})$ « (se) baigner »³ (cf. Geller p. 97)⁴.

I. $mu_4\text{-}r/mu_4\text{-}mu_4$

A « se vêtir »⁵

1) Formes *hamtu*

– 1^{re} sg. : **ba-an-mu₄** (SumLet. B : 1 :18 [x 4[?]!]; cf. n. 9) ; **im-ma-mu₄** (Dumuzi-Inanna C 7 et Hallo, Mél. Garelli 386 :47 A) ; **im-ma-an-mu₄** (ib. D).

– 2^e sg. : **hu-mu(-e)-ni-mu₄** (EWO 437).

– 3^e sg. p. : **ba-mu₄** (CA 88 [x 2 // ba-an-mu₄], InDesc. 308 S [ba-mu₂ // ba-an-mu₄], 341 S [// ba-an-mu₄] et InEb. 53 R [// ba-an-mu₄]) ; **ba-an-mu₄** (CA 88 [x 3 // ba-mu₄], InDesc. 181 O², 308 [x 3 // ba-mu₂], 331, 341 [x 2 // ba-mu₄], InEb. 53 [x 2 // ba-^fmu₄!] et LSU 218) ; **im-ma-an-mu₄** (GEN 207 [x 3[?]], InDesc. 321 V // et VS 2 29 :20) ; **ma-an-[mu₄]** (InDesc. 321 W //) ; **mu-mu₄** (ŠX 9) ; **mu-un-mu₄**^{1?} (InDesc. 321 U //) ; **nu-mu₄** (SP 1.172 A) ; **nu-um-mu₄** (ib. C et Dialogue 5 B 52) ; **u₃(-mu)-ni-mu₄** (Emeš Enten 230 [x 2 // « (u₃)-me-ni(-mu₄) »⁶]).

– 3^e n.-p. : **i₃-mu₄** (SP 5.56 [x 2]).

– 3^e pl. : **am₃-mu₄-re-eš** (SP 12 Sec. C 3 [x 2]) ; **um-ma-da-an-mu₄-re** (u₈-ezinam 111⁷).

– Cohortatif : **ga-ba-an-da-mu₄** (UHF 83') ; **ga-ba-an-da-an-mu₄** (ib. 116' et 120') ; **ga¹-ba-da-an-mu₄** [de₃¹ (ib. 333)] ; **ga-mu-ra-ab-mu₄** (SP 5.82 Q et P [-<ra>-]).

– Impératif : **mu₄-ma-ab** (InDesc. 39 [x 3[?]]).

2) Formes *marû*

– 1^{re} sg. : **bi₁-mu₁-mu₁** (bur-šu-ma-gal 78 B) // **mu-mu₄-mu₄-un** (D).

– 2^e sg. : **na-an-mu₄-mu₄(-un)** (CLAM 619 :d+260 et GEN 185 [x 2]) ; **nam-ba-mu₄-mu₄-^fun¹** (DuGešt. 7).

– 3^e sg. : **i₃-mu₂/mu₄-mu₂/mu₄** (SP 23.8 :5) ; **mu¹-ra-an-^fmu₄¹-mu₄-^fx¹** (Cavigneaux, AUWE 23 n° 126 :6) ; **na-al-mu₁-mu₁** (OECT 5 49 :4) ; **ša-ra-mu₄-mu₄** (Lugalb. I 249).

B « vêtir (son corps ou une partie de son corps) »

– 3^e sg. p. h. : **bi₂-in-mu₄** (Isin *6 :60 [x 2]) ; **nam-mi-mu₄** (Alster/Westenholz, ASJ 16 20 vi 11) ; **(nam-mi-in)-mu₄** (Nisaba and Enki 20 F [texte non publié]).

C « vêtir qqn/qqc. »

– 1^{re} sg. h. : **ma-ra-mu₄** (Home Fish 4).

– 2^e sg h. : **he₂-em-mi-mu₄** (EWO 429 [= J.S. Cooper 432 ; cf. B.R.M. Groneberg, CM 8, 1997, 141 sq. n.155]).

– 3^e sg. p. h. : **ba-ni-in-mu₄** (Black ASJ 7 72 rev. 9) ; **mi-ri-in-mu₁** (Isin *9 :20) ; **[m]u-na-an-[mu₄]** (Edubbâ 1 :68 Af) // **mu-ni-mu₄** (C I et Ag?) // **mu-ni-in-mu₄** (Q).

– Cohortatif : **ga-ni-mu₄** (Edubbâ 1 :65 [x 4] 68 A [contaminé par la 1. 65]) ; **ga-ni-in-mu₄** (Edubbâ 1 :65 Aw).

– 1^{re} sg m. : **ba-an-mu₄-mu₄** (Alster BBVO 6 28 B 47) ; **ša-mu₄-mu₄** (Lugalb. I 249).

Les données sont contradictoires. En faveur de Geller plaident :

– Les 1^{res} sg. *hamtu* en /n/-mu₄ (2 passages 5^e textes).

– Le fait que dans l'acception « se vêtir », les formes cohortatives et les formes *marû* sont plus souvent précédées de /n/ que les formes *hamtu* ne le sont de /ni/ ; cf. surtout GEN 185 + // 207 **na-an-mu₄-mu₄(-un)** « ne te vêts pas » vs **im-ma-an-mu₄** « il se vêtit ». Cet exemple illustre également une autre tendance marquée : avec mu₄ « se vêtir » {ba} est très fréquent, *mais seulement dans les formes hamtu* (16 passages ± 30 textes)⁸.

Peu compatible avec l'hypothèse de Geller est en revanche le fait que /n/ préradical n'est pas rare non plus avec mu₄ « vêtir qqn/qqc. ».

II. a (...) $tu_5/tu_{17}/tu_{22}(-tu_5/tu_{17}/tu_{22})$

A « se baigner »

1) Formes *hamtu*

– 1^{re} sg. : **he₂-tu₅**, (ŠA 58 TT) // **he₂-ni-tu₅/tu₂₂** (x 6) // ; **im-ma-tu₅** (Dumuzi-Inanna C 3 sq.) ; **mu-na-tu₁₇-a-gin₇** (ŠX 15 sq.) ; **mu-ši-tu₅** (Dumuzi-Inanna P i 27).

– 2^e sg. : **mu-un-tu₅** (Išme-Dagān AB 61 [mns. F. Bruschweiler]).

– 3^e sg. p. : **ba-an-tu₅**¹ (Dumuzi-Inanna P ii 32 A [// mu-^fun-tu₅!]) ; **i₃-tu₁₇-a** (DP 42 vii 4 FAOS 15/2 607 n° 98 iii 2) ; **im-ma-an-tu₅** (VS 2 29 :17) ; **mu-tu₁₇** (Gudea Cyl. A xviii 3) ; **mu-un-tu₅** (Dumuzi-Inanna C₁ ii 13 et P ii 32 B [// ^fba-an-tu₅]) ; **nam-^fmu-un-tu₅**¹ (UHF 309).

– 3^e n.-p. (pass.) : **ba-ni-ib-tu₅** (FAOS 18 36 H 2 K xxvii 9) ; **im-m[a-ni]-ib-tu₅** (Man God 74) ; **mu(-un)-ši-ib/ib₂-tu₅/tu₂₂** (TplHy. 186).

– 3^e pl. : **mu-tu₁₇-tu₁₇-u₃-eš₂** : (ŠR 43) ; **mu-un-^ftu₅-tu₅¹-uš** (Lugalb. I 48).

2) Formes *marû*

- 1^{re} sg. : **mi-ni-tu₅-tu₅-a** (SumLet. B : 1 :19 B [Ni.] et I [Ni.]) // **[m]i-ni-ib-tu₅-tu₅[(-a)]** (H [Ni.]) // **mi-ni-in-tu₅-a** (C [Ur]) // **mi-ni-in-tu₅-tu₅-a** (D [Ur])⁹.
- 2^e sg. : **na-tu₅-tu₅-un** (CLAM 619 :257) ; **nam-ba-tu₅-tu₅-un** (ib. 256) ; **nam-mi-tu₅-tu₅** (EnlNinl. 15 [x 3]¹⁰).
- 3^e sg. : **i₃-tu₅-tu₅** (UET 3 57 + 9 1177 :11) ; **im-ma-tu₅-tu₅** (EnlNinl. 23 B [// im-ma-ni-tu₅-tu₅] Isin *6 :180-182 A, 181 B et F //¹¹) ; **im-ma-an-tu₅-tu₅** (Isin *6 :181 C ; v. n. 11) ; **im-ma-ni-tu₅-tu₅** (EnlNinl. 23 A [// im-ma-tu₅-tu₅]) ; **la-ba-tu₅-tu₅-a** (LU 357 V' [// la-ba-an-tu₅-tu₅-ne]) ; **mi-ni-ib-tu₅-tu₅** (Isin *6 :180 C) // **mi-ni-in-tu₅-tu₅** (B et F ; v. n. 11).
- 3^e pl. : **la-ba-an-tu₅-tu₅-ne** (LU 357 C [// la-ba-tu₅-tu₅-a]).
- B « baigner qqc./qqn »
- 1) Formes *hamtu*
- 2^e sg. : **u₃-tu₁₇** (Civil, RA 55 91 :10) ; **u₃-ni-tu₂₂** (Civil, RA 54 62 :108 124 et 137).
- 3^e sg. : **ba-an-tu₁₇-tu₁₇** (ŠX 76) ; **mi-ni-in-tu₅** (EnkiNinm. 71) ; **mu-un-tu₅**¹ (lugal-e 302 P).
- *impératif* : **tu₅-bi₂-ib₂** (lugal-e 127).
- 2) Formes *marû*
- 2^e sg. : **al-tu₁₇-tu₁₇** (Civil, RA 55 91 :9) ; **an-tu₂₂-tu₂₂** (Civil, RA 54 62 :124 et 137 ; précédé de u₃-ni-tu₂₂¹).
- 3^e sg. : **im-tu₅-tu₅** (Lugalb. I 390 [lecture du PSD A/I 194]).

Contrairement à mu₄, a tu₅ semble clairement infirmer l'hypothèse de Geller. Quelques formes anormales mises à part, les 1^{res} et 2^{es} sg. *hamtu* ne sont jamais précédées de /n/, 3^{es} sg./pl. p. le sont facultativement (à mon sens naturellement seulement au niveau graphique). Dans les formes *marû*, /n/ peut le plus souvent recouvrir {ni} (cf. surtout u₃-ni-tu₂₂ vs an-tu₂₂-tu₂₂).

En bref : que /n/ préradical soit toujours un élément réflexif est exclu ; qu'il le soit sporadiquement est à la limite envisageable, mais devrait être étudié sur une grande échelle. Un candidat plus vraisemblable pour le réflexif est le préfixe [ba].

1. Reflexives and Antipassives in Sumerian Verbs, Or. 67 (1998) 85-106. M. Geller a eu l'amabilité de discuter avec moi de son hypothèse et de préciser certains points qui ne m'étaient pas clairs. Noter que le terme « antipassive » est utilisé dans le sens non technique de « transitivité réduite ».

2. Egalement envisageable (quoique ne pouvant que confirmer —pas infirmer— l'hypothèse considérée) serait l'étude des 1^{res}/2^{es} sg. *hamtu* (non-cohort/non-impér.) avec /n/ préradical (type ba-an-mu₄ « je me suis vêtu » [SumLet. B : 1 :18]), de formes donc qui sont anormales dans les théories « classiques ». Au cas où elles seraient plus fréquentes que je le crois et susceptibles d'être expliquées par un /n/ réflexif, ce serait un argument important en faveur de l'hypothèse de Geller. L'auteur, en revanche, a opté pour la méthode traditionnelle qui consiste à citer des passages jugés « typiques » (textes ppB y compris) ; le risque de s'enfermer dans un cercle vicieux est alors d'autant plus considérable que la nuance de sens entre formes avec et formes sans /n/ préradical est, à l'aveu même de l'auteur, souvent très subtile. Noter encore les points suivants :

Pp. 90 sq. (du₃ « to detain ») Cf. Eléments p. 246 ; l'alternance -a-du₃ (patient n.-p.) vs -an-du₃ (patient p.) serait alors inexplicable (-a-du₃ : TCS 1 187 ; 229 :7 sq. ; FAOS 17 209 sq. n° 36a :8 ± // n° 36b :7, etc. ; -an-du₃ : TCS 1 22 :6 sq. ; 92 :3-5 ; 97 :3 ; 125 :10 et 193 :3).

P. 91 (ha-a/an-tuku) L'explication de Wilcke (Familiengründung 245 sq. n. 46) me semble plus plausible ({he₂} affirmatif [« Koinzidenzfall »]).

P. 92 (de₂) C'est /b/-de₂ qui est rare, pas /n/-de₂!

Pp. 94 sq. Seul le n° 8 est un contre-exemple à mon hypothèse (et traité comme tel à la p. 165).

P. 95. Il y a certainement du juste dans l'hypothèse de Zólyomi, mais elle ne rend pas davantage compte des alternances du type gu₃-/b/-e vs gu₃ -/n/-de₂ (gu₃ non-référentiel dans les deux cas).—Pour du₁₁/e/di + loc., cf. déjà Eléments p. 410 haut.

Pp. 97 sq. (NMŠ 29-31, 94-96) Tout au plus la l. 31 a une forme verbale intransitive, et seuls 2 dupl. ont un /n/ préradical (vs 11 sans /n/!).

Pp. 98 sq. Dans tous les ex. cités, /a/ = {e} (« préfixe local »).

3. mu₄-r et a tu₅/tu₁₇/tu₂₂ appartiennent à la classe II (forme *marû* par reduplication).

4. Les textes ppB et les passages cassés ou épigraphiquement peu clairs n'ont pas été pris en considération.

5. Dans quelques-uns des passages cités, une forme intransitive (« être vêtu ») est également envisageable (e.g. dam-zu tu₉ nu-um-mu₄ [Dialogue 5 B 52 ; cf. Civil, Houe araire p. 92]). Dans le cadre de cette discussion, la chose est toutefois d'importance secondaire.

6. Var. citée par G. B. Gragg, AOATS 5 (1973) 79.

7. -re = -re-eš (dans deux dupl.) fait toutefois difficulté ; peut-être préférable « après que je suis vêtu » (intrans.).

8. Pour le {ba} réflexif, cf. Poebel, GSG 243 sqq.

9. Plus probabl. forme *marû* que forme *hamtu* (malgré C) ; ba-an-mu₄ (1^{re} sg.) à la l. précédente!

10. Le texte nB a a nam-mi-in-tu₅-tu₅ (trad. akk. épigr. peu claire).

11. Aux 11. 180 sq., A (im-ma-tu₅-tu₅) et B (mi-ni-in-tu₅-tu₅ suivi de im-ma-tu₅-tu₅) ont probabl. des formes *marû* (im-ma-an-su-ub-be₂ à la l. 183) ; la chose est moins claire en ce qui concerne C (mi-ni-ib-tu₅-tu₅ suivi de im-ma-an-tu₅-tu₅) et F (mi-ni-in-tu₅-tu₅ suivi de im-ma-tu₅-tu₅) (*im-ma-an-su-ub à la l. 183). L'alternance im-ma(-an)/mi-ni-in/ib- est déconcertante.

Pascal ATTINGER (9-05-98)